

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Наргиза Есемуратова

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРК В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY